

QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASI TARMOQLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi

“Iqtisodiyot va aniq fanlar” kafedrası stajyor o'qituvchisi

Xalqaro innovatsion universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8431684>

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlariga tasir etuvchi omillar o'rganib chiqilgan. Bugungi kunda qishloq joylarda xizmat ko'rsatishni rivojlantirish muammolari atroflicha tahlil qilingan. Bundan tashqari aholi turmush darajasini yuksaltirish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Aholi, xizmat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, innovatsion rivojlanish, xizmat ko'rsatish tarmoqlari, omillar.

Qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlariga ta'sir etuvchi barcha omillarni quyidagi guruhlarga ajratish maqsadga muvofiq:

- material texnik omillar: ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash, elektrlashtirish, avtomatlashtirish darajasi va sifati, qo'llaniladigan texnologiyalarning darajasi, fanning rivojlanishi va boshqalar;
- tabiiy tarixiy omillar: kimyolash, melioratsiya, irrigatsiya va boshqa vositalar yordamida tuproq-iqlim sharoitlarini yaxshilash, chorvachilik va dehqonchilik sohalarida seleksiya, genetika va boshqa omillar;
- tashkiliy xo'jalik omillari: ishlab chiqarishni tashkil etishning ixtisoslashuvi, konsentratsiyasi, ilg'or tajribaning qo'llanilishi, boshqaruv tizimi va uslublarining xarakteri, darajasi va boshqalar;
- iqtisodiy omillar: ishlab chiqarishni rejalashtirish va istiqbolni belgilash, iqtisodiy tahlil, hisob va nazorat, mehnatni normallashtirish, ishlarni tariflashtirish va boshqalar;
- ijtimoiy omillar: inson qobiliyatlarini aniqlanishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan omillar – jismoniy, psixologik, intellektual, mehnatga va uning natijalariga ijobiy munosabatlarning rivojlanishi va salbiy omillarning chetlashtirilishi bilan bog'liqligi.

Oxirgi uchta omillar guruhi u yoki bu darajada ishlab chiqarish rivojlanishining mazkur bosqichi uchun xarakterli bo'lgan ishlab chiqarish munosabatlari yig'indisi bilan bog'langan. Shu sababli ular ma'lum bir darajada ijtimoiy xarakterga ega, demak, ularning mazmuni haqida so'z yuritish mumkin, ya'ni uchinchi va to'rtinchi guruh omillarining tashkiliy - xo'jalik va iqtisodiy mohiyati ustunligi hamda haqiqatdan o'zida ijtimoiy, ijtimoiy - iqtisodiy, ijtimoiy - psixologik omillarni mujassamlashtirgan beshinchi guruh omillari ijtimoiy mazmuni ustunligi haqidadir.

Tadqiqotchi olimlar I.Hasanov, A.Eminovlar bozor iqtisodiyoti sharoitida hududlarda oila daromadini ko'paytirish qay darajada tashkil etilayotganligi haqida fikr yuritib, bu o'rinda aholiga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish, aholining moddiy farovonligini oshirish yo'llari quyidagi konkret vazifalarni o'z ichiga oladi, deb ta'kidlashadi:

xizmatga bo'lgan iste'mol talablarini aniqlash, ularni rivojlantirish imkoniyatlarini baholash hamda qondirishning shakl, usul va navbatlilikini belgilash;

- aholi daromadlari tuzilmasini oshirish va o'zgarish istiqbollari belgilash;

- iste'molning o'sishini oldindan ko'ra bilish va uning tarkibini takomillashtirish;
- iste'mol talabi tuzilmasini o'zgartirish;
- uy-joy muammosini hal qilishning yo'l va muddatlarini belgilash;

xizmatlar ko'rsatish, maorif, madaniyat, sog'liqni saqlash, shuningdek, transport va aloqa sohalarini rivojlantirish.

Yuqoridagilarga asoslanib, mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida joylarda aholiga xizmat ko'rsatish uchun, har bir mintaqaning iqlimi, urf-odati, bozor iqtisodiyoti sharoitlarini hisobga olgan holda, ekonometrik modellashtirishdan foydalanishni keng yo'lga qo'yish uchun qator muammolarni hal qilish talab etiladi. Chunosonchi:

- hududlar o'rtasida xizmat ko'rsatish tarmoqlaridagi tafovutlarni bartaraf qilishni;
- joylarda xizmat ko'rsatuvchi sub'ektlarni ustuvor tarzda rivojlantirishning modellashtirishni;
- joylarda xizmat ko'rsatuvchi sub'ektlar o'rtasidagi raqobat muhitini yaxshilashni;
- joylarda zamonaviy ilg'or texnologiyalarni joriy etib, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqaruvchi mukammal texnologik jarayonlarni ustuvor rivojlantirishni;
- joylarda ishlab chiqarish fondlari va ishchi kuchlarini xizmat ko'rsatish sohasi yanada to'laroq jalb qilishni, ya'ni jamiyatning chegaralangan resurslaridan to'g'ri foydalanishda boshqarishni modellashtirishni;

Tadqiqotchi olim Ch. Murodov fikricha, bozor iqtisodiyoti sharoitida jamiyat miqyosida xizmat ko'rsatish sohasi oltita yo'nalishda, ya'ni ishlab chiqarish, ijtimoiy - maishiy, institutsional, shaxsiy, ekologik va bozor munosabatlariga mos ravishda ajralib chiqadi va shakllanadi. Bu xizmatlarni bir - biridan ajratish, farqlash hamda ularning asosiy mohiyatlarini ifodalovchi ilmiy ta'riflash nafaqat nazariy, balki xizmat ko'rsatish tarmoqlari majmuasining iqtisodiy munosabatlar tizimida tutgan o'rnini asoslashda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Bozor munosabatlariga o'tish davrida ijtimoiy omillar klassifikatsiyasini ishlab chiqishda, fikrimizcha, ularning insonning turmush sharoiti va mehnatiga bevosita ta'siridan kelib chiqish zarur.

Inson hayoti va mehnat ajralmasdir, chunki mehnat yordamida hayot uchun zarur vositalar yaratiladi, faqat ishchi kuchi sifatida ko'rib chiqiladigan insonning o'zi, tabiatning bir predmetidir, mehnat esa ushbu kuchning moddiy ko'rinishidir. Vaholanki, ijtimoiy omillarning ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri ba'zida bevosita yoki bilvosita xarakterga ega, ya'ni bevosita ta'sir etuvchi ob'ekt sifatida bir tomondan, insonning o'zi turadi va ikkinchi tomondan, uning mehnati esa bilvosita hisoblanadi. Jamoa amaliyoti, iqtisodiyotning va ijtimoiy munosabatlarning istiqboli haqidagi ilmiy taasurotlar to'liq bo'lmagan sharoitlarda, iqtisodiy siyosatning yangi yo'nalishlarini shakllantirish uchun dastlabki qadam sifatida ishlab chiqarishda va ijtimoiy sohada aniq ziddiyatlar va salbiy hodisalarni bartaraf etish hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda aholiga xizmat ko'rsatish sohasini tizimli tahlil qilish orqali integratsion turdagi imitatsion model takomillashtirildi. Bu esa aholiga xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish uchun maqsadli va strategik qaror qabul qilishning metodologiyasi va zamonaviy tizimli izlanishlar tuzilmasida o'ziga xos o'rin egallaydi.

Qishloq aholisining xizmat ko'rsatish tarmoqlari bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$Ax_d = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i)}{\sum_{j=1}^m A_j} = \frac{Y_1+Y_2+\dots+Y_n}{A_1+A_2+\dots+A_m} \quad (1)$$

Bu yerda: Ax_d – aholini barcha xizmat turlari bilan ta'minlanganlik darajasi; A_j – j hududdagi aholi soni; Y_i – i turdagi xizmat ko'rsatish sohasi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda aholiga xizmat ko'rsatish samaradorligining o'sishiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagicha guruhlash mumkin:

- ijtimoiy demografik: aholining joylashuvi, jinsi, yoshi, oilaviy axvoli bo'yicha shakllangan tizimni qamrab oladi;
- ijtimoiy - kasbiy: ishlab chiqarishni sanoatlashtirish, kadrlarni tayyorlash va kasbga yo'naltirish tizimini, ya'ni ta'lim, mutaxassislik razryad, staj, malakani oshirish bilan bog'liqdir;
- ijtimoiy - maishiy: bunda turmush darajasi va uy - joy sharoitlarining yaxshilanishi, madaniy - maishiy xizmat, transport bilan bog'liq muammolarning yechilishi, umumiy ovqatlanish va tibbiy xizmatning tashkil qilinishi, maktabgacha muassasalarning mavjudligi, insonlarning dam olishi va bo'sh vaqtning unumli tashkil qilinishi bilan bog'liq;
- ijtimoiy - psixologik: korxonada, guruhda mehnat jamoasining ijtimoiy - psixologik holatini, ish bilan qoniqqanligi, o'zaro yordam va do'stona munosabatlarning rivojlanishini, sog'lom ma'naviy holatning tashkil qilinishini o'zida aks ettiradi;
- ijtimoiy - ishlab chiqarishga oid: mehnatni tashkil qilishni boshqarishda, raqobatda ishtirok etishni, mehnatga haq to'lash tizimini, bajarilayotgan ishga qarab haq to'lashni, mehnat intizomini qamrab oladi;
- ijtimoiy - iqtisodiy: bunga ish haqi darajasi, jon boshiga to'g'ri keladigan daromad kiradi.

References:

1. Raximov A.N. Aholiga xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Qashqadaryo viloyatimisolida): iqt. fan. fal. dok. diss. – T.: TDIU, 2020. –165 b.
2. Kh.S. Mukhitdinov, A.N. Rakhimov. The forecast for the development of the public services sector. Scopus, Solid State Technology, December 2020, Vol 63, № 6 (2020)
3. Abduraxmanov A.S. / Aholi turmush darajasini oshirishda xizmatlar sohasini rivojlantirish journal of marketing, business and management(jmbm)/sjif factor: 4.28, 36-37 pages.
4. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
5. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Servis" ilmiy-amaliy jurnal* (2022): 56-59.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Econometric modeling of the development of medical

services to the population of the region." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).

8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Creation of electronic medical base with the help of software packages for medical services in the regions." *Conferencea* (2022): 128-130.

9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Importance of kash-health web portal in the development of medical services in the regions." *Conferencea* (2022): 80-83.

10. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati". O'zR FA V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti, 2022.

11. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.

12. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash". Samarqand iqtisodiy va servis instituti, 2022.

13. Qodirov, F. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics". Muhammad al-xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali, 2022.

14. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.

15. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko'rsatishni ekonometrik modellashtirish". Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 2022.

16. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar". "O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal, 2022.

17. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko'rsatish soxasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish". IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR, 2022.

18. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish". O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.

19. Farrux Qodirov. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli". " Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami. 2022/11/5

20. F.E Qodirov, Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli, toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "o'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy, 922